

O PAPEL DO PROFESSOR DE LIBRAS: HABILIDADES E COMPETÊNCIAS PARA ATUAR NO CONTEXTO EDUCACIONAL

 DOI: 10.5281/zenodo.7834598

Arthur Kevin Paes Igarashi (UFRA)
Graduando de Letras Libras
Art_paes@hotmail.com

Josecley de Paula Alves (UFRA)
Graduando de Letras Libras
Bebelpaulajosy34@gmail.com

Luana Costa Viana Montão (UFRA)
Doutora em educação
luana.viana@ufra.edu.br

Resumo: A pesquisa trata sobre a atuação do professor surdo de Libras no nível superior. O objetivo geral foi investigar o papel exercido pelo professor surdo de Libras, suas habilidades e competências no contexto do nível superior na cidade de Belém, Pará. Quanto aos objetivos específicos, destacamos: descrever a formação acadêmica do professor surdo de Libras para o acompanhamento dos alunos surdos no nível superior; discutir as contribuições da atuação do professor surdo de Libras a respeito do processo de inclusão do aluno surdo em instituição de nível superior em Belém, Pará. A pesquisa optou pela abordagem qualitativa, por meio de um estudo de caso. A entrevista semiestruturada foi a técnica de coleta de dados escolhida para ser aplicada na pesquisa. Os dados analisados indicaram que o interesse do professor pela docência partiu da observação e admiração das práticas pedagógicas de seus professores durante a infância. Sua trajetória formativa foi voltada ao campo da educação especial, tendo cursado mestrado em Neuropsicopedagogia. Entre os desafios apontados pelo docente em sua prática destacam-se as barreiras atitudinais e a falta de apoio pedagógico para o atendimento das necessidades dos alunos surdos. O professor relatou adotar recursos visuais em sua prática, mesclando atividades em uma concepção ancorada nas metodologias ativas, como o uso de mídias, o teatro no ambiente de ouvintes, entre outras estratégias para desenvolver sua práxis pedagógica no enfrentamento dos preconceitos e buscando promover a inclusão. Dessa forma, a pesquisa aponta as estratégias e os desafios do educador surdo para realizar a inclusão de alunos surdos no nível superior, bem como a necessidade de realizar debates e pesquisas que abordem a atuação pedagógica de professores surdos nos espaços de trabalho.

Palavras-chave: atuação profissional; formação acadêmica; inclusão.